

OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ

JIZZAX POLITEKNIKA INSTITUTI
JIZZAKH POLYTECHNIC INSTITUTE
ДЖИЗАКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

“FAN-TA'LIM VA TEXNIKANING INTEGRATSIYASI TRANSPORT SOHASINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI, MUAMMOLARI VA YECHIMLARI”

“INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY: DEVELOPMENT TRENDS, PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE TRANSPORT SPHERE”

“ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНИКИ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ”

2025-yil
28-29 mart

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

JIZZAX POLITEKNIKA INSTITUTI

“TRANSPORT VOSITALARI MUHANDISLIGI” KAFEDRASI

**“FAN-TA‘LIM VA TEXNIKANING INTEGRATSIYASI TRANSPORT
SOHASINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI, MUAMMOLARI VA
YECHIMLARI” MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA**

JIZZAX POLITEKNIKA INSTITUTI, 28-29 mart 2025-YIL

**THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE ON “INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND
TECHNOLOGY: DEVELOPMENT TRENDS, PROBLEMS AND
SOLUTIONS IN THE TRANSPORT SPHERE”**

JIZZAX POLYTECHNIC INSTITUTE, 28 - 29 march 2025 YEAR

**МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
НА ТЕМУ “ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНИКИ:
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В
ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ”**

ДЖИЗСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 28 - 29 марта 2025 ГОДА

KONFERENSIYA MATERIALLARI TO‘PLAMI

(O‘zbekiston Respublikasi, Jizzax shahri, 28-29 mart 2025 yil)

I-TOM

JIZZAX-2025

**“FAN-TA’LIM VA TEXNIKANING INTEGRATSIYASI TRANSPORT SOHASINING
RIVOJLANISH TENDENSIYALARI, MUAMMOLARI VA YECHIMLARI”
MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA “TRANSPORT
MUHANDISLIGI” FAKULTETI “TRANSPORT VOSITALARI MUHANDISLIGI”
KAFEDRASI 28 - 29 MART 2025-YIL
JIZZAX POLITEKNIKA INSTITUTI, 28-29 MART 2025-YIL**

Anjumanda respublikamizdagi ekologik xavfsizlikni ta’minlashda elektromobillarning o’rni, zamonaviy, aqlli, avtomatlashgan texnologiyalarni qo’llash orqali harakat xavfsizligi samaradorligini yaxshilash, zamonaviy avtomobillar ekspluatatsiyasidagi muammolari va yechimlari, transport fanlarini innovatsion usullarida o’qitish uslubiyatini rivojlantirishni imkonini beradigan ilmiy xulosa va tavsiyalar tayyorlanadi. Shuningdek, anjumanda institutda transport va avtomobilsozlik sohasida amalga oshirilayotgan ishlar hamda transport yo’nalishi bo’yicha tahsil olayotgan iqtidorli yoshlarning innovatsion ishlari natijalari tahlil qilindi deb fikr bildirish mumkin.

Bundan tashqari texnika oliy ta’lim muassasalarida intellektual salohiyatli mutaxassislarni tayyorlashda muhandislik maktablarining roli, fan-ta’lim hamda ishlab chiqarish integratsiyasini ta’minlash muammolari va innovatsion yechimlar, muhandislik, ishlov berish va qurilish sohalarida iqtidorli yoshlarning innovatsion ishlanmalari tahlili va zamonaviy axborot va telematik tizimlar, yo’l infratuzilmasining resurstejamkor texnologiyalarini qo’llash orqali tashish va harakat xavfsizligi samaradorligini oshirishga qaratilgan masalalarga ilmiy yechimlar berilgan.

Ushbu anjumanda O‘zbekiston va xorijiy mamlakatlarda ilmiy izlanish olib borayotgan olimlar va ilmiy izlanuvchilar ishtirok etdilar. Anjuman mavqeni oshirishda mahalliy va xorijiy oliy o’quv yurtlarining professor-o’qituvchilari salmoqli hissa qo’shdilar hamda o’zaro fikr almashuv jarayonini sifatli va mazmunli o’tkazdilar. Ishtirokchilar orasida doktorantlar, tadqiqotchilar va talabalarning ham ko’pligi ushbu tadbirning ahamiyatini yanada oshirdi.

Xalqaro hamkorlik va bilim almashish oliy ta’limda, transport logistikasi, qurilish va energetika sohalarining rivojlanishiga ijobiy ta’sir qiladi.

To’plamga kiritilgan maqolalar va tezislarning mazmuni hamda sifatiga mualliflar mas’uldir.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE ON THE TOPIC
“INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY, DEVELOPMENT
TRENDS, PROBLEMS AND SOLUTIONS OF THE TRANSPORT SECTOR” FACULTY
“TRANSPORT ENGINEERING” DEPARTMENT “TRANSPORT MEANS
ENGINEERING” MARCH 28 - 29, 2025
JIZZAKH POLYTECHNICAL INSTITUTE, MARCH 28-29, 2025**

At the conference, scientific conclusions and recommendations will be prepared on the role of electric vehicles in ensuring environmental safety in our republic, improving the efficiency of traffic safety through the use of modern, intelligent, automated technologies, problems and solutions in the operation of modern vehicles, and the development of methods for teaching transport disciplines using innovative methods. It can also be said that the conference analyzed the work being carried out at the institute in the field of transport and automotive industry, as well as the results of innovative work of talented young people studying in the field of transport.

In addition, the role of engineering schools in the training of specialists with intellectual potential in technical higher educational institutions, problems of ensuring the integration of

science, education and production and innovative solutions, analysis of innovative developments of talented youth in the fields of engineering, processing and construction, and scientific solutions to issues aimed at increasing the efficiency of transportation and traffic safety through the use of modern information and telematic systems, resource-saving technologies of road infrastructure are given.

Scientists and researchers conducting research in Uzbekistan and foreign countries participated in this conference. Professors and teachers of local and foreign higher educational institutions made a significant contribution to raising the status of the conference and conducted a high-quality and meaningful exchange of views. The large number of doctoral students, researchers, and students among the participants further enhanced the significance of this event.

International cooperation and knowledge exchange will have a positive impact on the development of higher education, transport logistics, construction, and energy.

The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНИКИ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ,
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ” ФАКУЛЬТЕТ
“ТРАНСПОРТНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ” КАФЕДРА “ИНЖЕНЕРИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ” 28 - 29 МАРТА 2025 ГОДА
ДЖИЗАКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 28-29 МАРТА 2025 ГОДА**

На конференции будут подготовлены научные выводы и рекомендации, которые позволят улучшить роль электромобилей в обеспечении экологической безопасности в нашей республике, повысить эффективность безопасности движения за счет использования современных, умных, автоматизированных технологий, решить проблемы и решения при эксплуатации современных автомобилей, а также разработать методику преподавания транспортных наук инновационными методами. Также можно сказать, что на конференции проанализирована работа, проводимая в институте в сфере транспорта и автомобилестроения, а также результаты инновационной работы талантливой молодежи, обучающейся в сфере транспорта.

Кроме того, представлены научные решения по таким вопросам, как роль инженерных школ в подготовке специалистов с интеллектуальным потенциалом в технических высших учебных заведениях, проблемы обеспечения интеграции науки, образования и производства и инновационные решения, анализ инновационных разработок талантливой молодежи в области инженерии, обработки и строительства, а также вопросы, направленные на повышение эффективности безопасности перевозок и движения за счет использования современных информационных и телематических систем, ресурсосберегающих технологий дорожной инфраструктуры.

В данной конференции приняли участие ученые и исследователи, ведущие научные исследования в Узбекистане и зарубежных странах. Профессора и преподаватели местных и зарубежных высших учебных заведений внесли значительный вклад в повышение статуса конференции и провели качественный и содержательный обмен мнениями. Большое количество докторантов, исследователей и студентов среди участников еще больше повысило значимость этого мероприятия.

Международное сотрудничество и обмен знаниями положительно влияют на развитие высшего образования, транспортной логистики, строительства и энергетики.

Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

KONFERENSIYA HAMKORLIK TASHKILOTLARI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
2. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti (Toshkent, O‘zbekiston)
3. Toshkent davlat transport universiteti (Toshkent, O‘zbekiston)
4. Qozon federal universiteti (Rossiya)
5. Turin politexnika universiteti (Italiya)
6. Ege universiteti (Turkiya)
7. Istanbul texnika universiteti (Turkiya)
8. Nankin transport texnologiyasi kasb-hunar instituti (Xitoy)
9. “BYD Uzbekistan Factory” MChJ (Jizzax, Uzbekistan)
10. ADM Jizzax MChJ (Jizzax, Uzbekistan)

PARTNER ORGANIZATIONS OF THE CONFERENCE:

1. Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan
2. Tashkent State Technical University named after Islam Karimov (Tashkent, Uzbekistan)
3. Tashkent State Transport University (Tashkent, Uzbekistan)
4. Kazan Federal University (Russia)
5. Turin Polytechnic University (Italy)
6. Ege University (Turkey)
7. Istanbul Technical University (Turkey)
8. Nanjing Professional Institute of Transport Technology (China)
9. BYD Uzbekistan Factory LLC (Jizzakh, Uzbekistan)
10. ADM Jizzakh LLC (Jizzakh, Uzbekistan)

ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Министерству высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан
2. Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова (Ташкент, Узбекистан)
3. Ташкентский государственный транспортный университет (Ташкент, Узбекистан)
4. Казанский федеральный университет (Россия)
5. Туринский политехнический университет (Италия)
6. Университет Эге (Турция)
7. Стамбульский технический университет (Турция)
8. Нанкинский профессиональный институт транспортных технологий (Китай)
9. ООО “BYD Uzbekistan Factory” (Джизак, Узбекистан)
10. ООО “ADM Jizzakh” (Джизак, Узбекистан)

TASHKILIY QO‘MITA A‘ZOLARI:	ORGANIZING COMMITTEE MEMBERS:
<p>Usmankulov Alisher Kadirkulovich Jizzax politexnika instituti rektori. Texnika fanlari doktori, professor, Rais</p>	<p>Usmankulov Alisher Kadirkulovich Rector of Jizzakh Polytechnic Institute. Doctor of technical sciences, professor, Chairman</p>
<p>Abdunazarov Jamshid Nurmuxamatovich Jizzax politexnika instituti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, t.f.d., professor O‘zbekiston Rais o‘rinbosari</p>	<p>Abdunazarov Jamshid Nurmukhamatovich Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovations of the Jizzakh Polytechnic Institute, Doctor of Technical Sciences, Professor Uzbekistan Deputy Chairman</p>
<p>Musayev Sharof Mamarajabovich Jizzax politexnika instituti Ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy- pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘lim boshlig‘i</p>	<p>Musayev Sharof Mamarajabovich Jizzakh polytechnic institute Jizzakh Polytechnic Institute Head of the Department of Scientific Research, Innovations and Scientific and Pedagogical Personnel Training</p>
<p>Suvonqulov Sherali Abdumannonovich “Transport vositalari muhandisligi” kafedrası mudiri, texnika fanlari falsafa doktori, dotsent.</p>	<p>Suvonqulov Sherali Abdumannonovich Head of the Department of "Vehicle Engineering," Doctor of Technical Sciences, Associate Professor.</p>
<p>Adilov Oqbo‘ta Karimovich “Transport vositalari muhandisligi” kafedrası professori, texnika fanlari nomzodi, professor.</p>	<p>Adilov Oqbo‘ta Karimovich Professor of the Department of "Vehicle Engineering," Candidate of Technical Sciences, Professor.</p>
<p>Asqarov Ixtiyorjon Baxtiyorovich “Transport vositalari muhandisligi” kafedrası professori, pedagogika fanlari falsafa doktori, professor.</p>	<p>Asqarov Ixtiyorjon Baxtiyorovich Professor, Department of "Vehicle Engineering," Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor.</p>
<p>Tavboyev Sirojiddin Axbutayevich Jizzax viloyati Oliy ta‘lim fan, va innovatsiyalar boshqarmasi boshlig‘i texnika fanlari nomzodi, dotsent</p>	<p>Tavboyev Sirojiddin Akhbutaevich Head of the Department of Higher Education, Science and Innovations of Jizzakh Region, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor</p>
DASTURIY QO‘MITA A‘ZOLARI:	PROGRAM COMMITTEE MEMBERS:
<p>Bozorov Baxtoyor Imomovich Toshkent davlat transport universiteti professori, texnika fanlari doktori, professor</p>	<p>Bozorov Baxtoyor Imomovich Professor of Tashkent State Transport University, Doctor of Technical Sciences, Professor</p>
<p>Muxitdinov Akmal Anvarovich Toshkent davlat transport universiteti professori, texnika fanlari doktori, professor</p>	<p>Muxitdinov Akmal Anvarovich Professor of Tashkent State Transport University, Doctor of Technical Sciences, Professor</p>
<p>Xametov Zamirbek Muxtorovich Farg‘ona politexnika instituti “Yer usti transport tizimlari” kafedrası mudiri, texnika fanlari falsafa doktori, dotsent</p>	<p>Xametov Zamirbek Muxtorovich Head of the Department of "Earth Transport Systems" of the Fergana Polytechnic Institute, Doctor of Philosophy in Technical Sciences, Associate Professor</p>
<p>Daminov Oybek Olimovich Toshkent davlat texnika universiteti O‘quv uslubiy boshqarma boshlig‘i muovini, pedagogika fanlari falsafa doktori, dotsent.</p>	<p>Daminov Oybek Olimovich Deputy Head of the Educational and Methodological Department of Tashkent State Technical University, Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor.</p>

<p>Bakirov Lutfullo Yo‘ldashaliyevich Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti, O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor, texnika fanlari falsafa doktori, professor.</p>	<p>Bakirov Lutfullo Yo‘ldashaliyevich Andijan Institute of Economics and Construction, Vice-Rector for Academic Affairs, Doctor of Philosophy, Professor.</p>
<p>Ro‘ziyev Islambay Samandarovich Urganch davlat universiteti “Yer usti transport tizimlari” kafedrası professorı, texnika fanlari falsafa doktori, professor.</p>	<p>Ro‘ziyev Islambay Samandarovich Professor of the Department of "Earth Transport Systems" of Urgench State University, Doctor of Philosophy in Technical Sciences, Professor.</p>
<p>Qosimov Shavkat O‘ralovich Termiz davlat pedagogika instituti, “Maktabgacha ta‘lim va boshlang‘ich” fakul’teti dekani, pedogogika fanlari doktori professor</p>	<p>Qosimov Shavkat O‘ralovich Dean of the Faculty of Preschool and Primary Education, Termez State Pedagogical Institute, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor</p>
<p>Yaxshiboyev Sherzod Rustamqulovich Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti dotsenti, fizika matematika fanlari falsafa doktori, dotsent</p>	<p>Yaxshiboyev Sherzod Rustamqulovich Associate Professor of the Samarkand State University of Architecture and Construction, Doctor of Philosophy in Physics and Mathematics, Associate Professor</p>
<p>Kamolov Otabek Quadratovich Jizzax viloyati IIB JXX YXXB boshligi urinbosari - Yul infratuzilmasini nazorat kilish bulimi boshligi podpolkovnik</p>	<p>Kamolov Otabek Quadratovich Deputy Head of the Road Safety Department of the Jizzakh Regional Department of Internal Affairs - Head of the Road Infrastructure Control Department Lieutenant Colonel</p>
<p>Djiyanbayev Sirojiddin Valiyevich Jizzax politexnika instituti “Transport muhandisligi” fakulteti dekani texnika fanlari falsafa doktori, professor</p>	<p>Djiyanbayev Sirojiddin Valiyevich Dean of the Faculty of Transport Engineering of the Jizzakh Polytechnic Institute, Doctor of Philosophy in Technical Sciences, Professor</p>
<p>Hamidov Jalil Abdurasulovich Jizzax politexnika instituti “Kibersport” fakulteti dekani pedagogika fanlari doktori, professor</p>	<p>Hamidov Jalil Abdurasulovich Dean of the Faculty of "E-Sports" of the Jizzakh Polytechnic Institute, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor</p>
<p>Savurbayev Akmal Abdumo‘minovich Jizzax viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar bo‘yicha o‘rinbosari</p>	<p>Savurbayev Akmal Abdumuminovich Deputy Khokim of Jizzakh region for youth policy, social development and spiritual and educational issues</p>
<p>Yilmaz TONBUL Ege universiteti professori, Turkiya, Izmir</p>	<p>Yilmaz TONBUL Doctoral Dissertation, Ege University, İzmir, Turkey</p>
<p>Rustamov Nasim Tulegenovich Khoja Akhmet Yassawi xalqaro Kazakh-Turkish universiteti professori, texnika fanlari doktori.</p>	<p>Rustamov Nasim Tulegenovich Doctor of Technical Sciences, prof. Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish</p>
<p>Krishnasamy Srinivasan Jizzax Sambhram Universiteti “Biznes boshqaruv” kafedrası professorı</p>	<p>Krishnasamy Srinivasan Professor of the Department of "Business Management" of Jizzakh Sambhram University</p>
<p>Mamarajabov Xurshid Mamoziyayevich BYD Factory Uzbekistan MCHJ, bo‘lim boshlig‘i</p>	<p>Mamarajabov Xurshid Mamoziyayevich BYD Factory Uzbekistan LLC, Head of Department</p>

Liu Han Nankin transport texnologiyalari kasb-hunar instituti	Liu Han Nanjing Vocational Institute of Transport Technology
Mamayev G‘ulom Ibroximovich “Transport logistikasi” kafedrası mudiri, texnika fanlari falsafa doktori, dotsent.	Mamayev G‘ulom Ibroximovich Head of the Department "Transport Logistics," Doctor of Philosophy in Technical Sciences, Associate Professor.
Galimov Almaz Mirzanurovich Qozon federal universtiteti Jizzax filiali direktori	Galimov Almaz Mirzanurovich Director of the Jizzakh branch of Kazan Federal University
Kulatov Sirojiddin ADM Jizzax MChJ, bosh mutaxassis	Kulatov Sirojiddin LLC "ADM Jizzakh," chief specialist
Begmatov Baxriddin Yaxshiboyevich “Transport vositalari muhandisligi” kafedrası dotsenti, pedagogika fanlari falsafa doktori, dotsent.	Begmatov Baxriddin Yaxshiboyevich Associate Professor, Department of "Vehicle Engineering," Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor.
Mirzabekov Mirkomil Saidaxmadovich “Transport vositalari muhandisligi” kafedrası dotsenti, texnika fanlari falsafa doktori, dotsent.	Mirzabekov Mirkomil Saidaxmadovich Associate Professor, Department of "Vehicle Engineering," Doctor of Philosophy in Technical Sciences, Associate Professor.
Ernazarov Aziz Aliboyevich “Transport vositalari muhandisligi” kafedrası dotsenti, texnika fanlari falsafa doktori, dotsent.	Ernazarov Aziz Aliboyevich Associate Professor, Department of "Vehicle Engineering," Doctor of Philosophy in Technical Sciences, Associate Professor.
Karimova Kamola G‘ulomovna “Transport vositalari muhandisligi” kafedrası dotsenti, texnika fanlari falsafa doktori, dotsent.	Karimova Kamola G‘ulomovna Associate Professor, Department of "Vehicle Engineering," Doctor of Philosophy in Technical Sciences, Associate Professor.
MAS’UL MUHARRIR:	EDITOR IN CHIEF:
Begmatov Baxriddin Yaxshiboyevich “Transport vositalari muhandisligi” kafedrası dotsenti, pedagogika fanlari falsafa doktori, dotsent.	Begmatov Baxriddin Yaxshiboyevich Associate Professor, Department of "Vehicle Engineering," Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor.
TAHRIR HAY’ATI:	EDITORIAL BOARD:
Begmatov Baxriddin Yaxshiboyevich “Transport vositalari muhandisligi” kafedrası dotsenti, pedagogika fanlari falsafa doktori, dotsent.	Begmatov Baxriddin Yaxshiboyevich Associate Professor, Department of "Vehicle Engineering," Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor.
Qulmurodov Dilshod Istamovich “Transport vositalari muhandisligi” kafedrası dotsenti, pedagogika fanlari falsafa doktori, dotsent.	Qulmurodov Dilshod Istamovich Associate Professor, Department of "Vehicle Engineering," Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor.
Umirov Ilxom Iskandar o‘g‘li “Transport vositalari muhandisligi” kafedrası dotsenti, pedagogika fanlari falsafa doktori, dotsent.	Umirov Ilxom Iskandar o‘g‘li Associate Professor, Department of "Vehicle Engineering," Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor.
Nurullayev Usmon Allakulovich “Transport vositalari muhandisligi” kafedrası dotsenti, pedagogika fanlari falsafa doktori	Nurullayev Usmon Allakulovich Associate Professor of the Department of "Vehicle Engineering," Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences

<p>Pardaboyev Utkir Abduraximovich “Transport vositalari muhandisligi” kafedrası assistenti, pedagogika fanlari falsafa doktori</p>	<p>Pardaboyev Utkir Abduraximovich Assistant of the Department of "Vehicle Engineering," Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences</p>
<p>TEXNIK MUHARRIRLAR:</p>	<p>TECHNICAL EDITORS:</p>
<p>Qulmurodov Dilshod Istamovich “Transport vositalari muhandisligi” kafedrası dotsenti, pedagogika fanlari falsafa doktori, dotsent.</p>	<p>Qulmurodov Dilshod Istamovich Associate Professor, Department of "Vehicle Engineering," Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor.</p>
<p>Islomov Sherzod Eshquvvatovich “Transport vositalari muhandisligi” kafedrası dotsenti</p>	<p>Islomov Sherzod Eshquvvatovich Associate Professor of the Department of "Vehicle Engineering"</p>
<p>Xudoyorov Sharof To’ychiyevich “Transport vositalari muhandisligi” kafedrası dotsenti</p>	<p>Xudoyorov Sharof To’ychiyevich Associate Professor of the Department of "Vehicle Engineering"</p>
<p>Begmatov Baxriddin Yaxshiboyevich “Transport vositalari muhandisligi” kafedrası dotsenti, pedagogika fanlari falsafa doktori, dotsent.</p>	<p>Begmatov Baxriddin Yaxshiboyevich Associate Professor, Department of "Vehicle Engineering," Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor.</p>
<p>Nurullayev Usmon Allakulovich “Transport vositalari muhandisligi” kafedrası dotsenti, pedagogika fanlari falsafa doktori</p>	<p>Nurullayev Usmon Allakulovich Associate Professor of the Department of "Vehicle Engineering," Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences</p>
<p>TASHKILIY QO‘MITA ILMIY KOTIBI:</p>	<p>SECRETARY OF ORGANIZING COMMITTEE:</p>
<p>Begmatov Baxriddin Yaxshiboyevich “Transport vositalari muhandisligi” kafedrası dotsenti, pedagogika fanlari falsafa doktori, dotsent.</p>	<p>Begmatov Baxriddin Yaxshiboyevich Associate Professor, Department of "Vehicle Engineering," Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor.</p>
<p>Diqqat: Mazkur to‘plamga kiritilgan maqola va tezislarda keltirilgan ma’lumotlar uchun mualliflar ma’suldir!</p>	<p>Attention: The authors are responsible for the information contained in the articles and abstracts included in this collection!</p>

SHARQ MUTAFAKKIRLARINING AXLOQ VA ODOBGA OID ILMIY MEROSIDAN FOYDALANISH

Ergasheva Dilnoza Mamasharifovna.

Termiz Davlat Pedagogika Instituti, o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sharq mutafakkirlarining axloq va odobga oid ilmiy merosidan foydalanishning o'ziga xos jihatlari o'rganadi. Sharq falsafasi va axloqiy ta'limotlari, insonning ma'naviy o'sishi, jamiyatdagi adolat va barqarorlikni ta'minlash, o'z-o'zini tarbiyalash kabi masalalarni yoritadi. Sharq mutafakkirlarining, xususan, al-G'azzoliy, Ibn Sinoning, Al-Farobiy va Ibn Rushd kabi ilmiy meroslari axloqiy qadriyatlarini, ruhiy komillikni va jamiyatda tinchlikni saqlashni ta'kidlagan.

Kalit so'zlar: sharq allomalari, axloqiy madaniyat, ilm-fan, axloqiy qadriyatlar, zamonaviy ta'lim tizimi, talaba, insoniy fazilat

Annotation: This article explores the distinctive aspects of utilizing the moral and ethical intellectual legacy of Eastern philosophers. Eastern philosophy and ethical teachings address issues such as spiritual growth, ensuring justice and stability in society, and self-discipline. The intellectual legacies of Eastern thinkers, particularly those of Al-Ghazali, Ibn Sina, Al-Farabi, and Ibn Rushd, emphasize moral values, spiritual perfection, and maintaining peace in society.

Keywords: oriental scholars, moral culture, science, moral values, modern education system, student, human virtue

O'zbekiston mustaqilligini mustahkamlashning muhim vazifalaridan biri milliy ma'naviyatni yuksaltirish, milliy mafkurani shakllantirishdan iborat. Bu murakkab va dolzarb vazifani hal etish uchun bosib o'tilgan tarixiy joyni tahlil qilish, ijobiy va salbiy jihatlari aniqlash, shu asosda tarbiya, ayniqsa, talabalarning ma'naviy sifatlarini tarbiyalashga yo'naltirilgan pedagogik vositalar tizimini yaratish zaruriyati mavjud. Jamiyat hayoti va unda yashovchi kishilarning ijtimoiy-ma'naviy yuksalishi milliy mafkura, talabalar ta'lim-tarbiyasi hamda bo'lajak mutaxassislarining keng ko'lamda intellektual salohiyatga ega bo'lishini talab qilmoqda. Tarixiy tajribalar shundan dalolat beradiki, har qanday davlat tizimi o'zining asosiy maqsadi sifatida yoshlarga ajdodlardan meros bo'lib qolgan ma'naviy boyliklar, ta'lim-tarbiyaviy qadriyatlarini singdirishni taqozo qiladi. Ta'lim-tarbiyaviy qadriyatlar yosh avlodning ijtimoiy-ma'naviy rivojlanishida zamin bolib xizmat qiladigan moddiy, ma'naviy boylikdir.

Zaminimizda yashab o'tgan, bugun ham dunyo ahlini hayratga solayotgan buyuk allomalarimizning ibratli hayoti va mislsiz ilmiy-ijodiy kashfiyotlari, ulardagi axloqiy ta'limotlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish juda muhimdir. Zero, yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, "Bizning o'z oldimizga qo'ygan maqsadimiz bunday ulug' zotlarning hayot yo'li va qoldirgan merosini to'liq tasvirlash emas, balki ularning eng buyuk namoyandalari timsolida ma'rifat, ilmu fan, madaniyat, din kabi sohalarning barchasini o'zida uyg'unlashtirgan xalqimizning ma'naviy olami naqadar boy va rang-barang ekanini isbotlab berishdan iboratdir. Bunday noyob va bebaho boylikni har tomonlama chuqur o'rganish, uning ma'no-mazmunini farzandlarimizga yetkazish masalasi barchamiz, birinchi galda, ziyolilarimiz, butun jamoatchiligimiz uchun ham qarz, ham farz bolishi shart deb hisoblayman." Bu fikrlar tarixda o'chmas iz qoldirgan buyuk ajdodlarimizning ibratli hayoti va ilmiy-ijodiy faoliyati haqidagi bilimlarimizni kengaytirishga da'vat etadi.

Faylasuf va qomusiy olim Abu Nasr Forobiyning «Ilmlarning kelib chiqishi va tasnifi» kitobida 30dan ortiq ilm-fanning ta'rifi beriladi, tabiiy va aniq fanlar bilan bir qatorda she'riyat,

grammatika, orfografiya, lug'atshunoslik, mantiq, fiqh, siyosatshunoslik kabi gumanitar ilmlar haqida ham ma'lumotlar beriladi. «Inson a'zolari haqida» risolasida tibbiyot haqida ma'lumotlar, «Ilm va san'atning fazilatları», «Aql masalaları haqida» risolalarida esa o'ta muhim falsafiy masalalar xususida so'z yuritadi. Forobiy aqlli insonlar haqida shunday deydi: «Aqlli deb shunday kishilarga aytiladiki, ular fazilatli, o'ctkir mulohazali, foydali ishlarga berilgan, zarur narsalami kashf va ixtiro etishda zo'r iste'dodga ega: yomon ishlardan o'zini chetga olib yuradilar. Bunday kishilarni oqil deydi. Yomon ishlarni o'ylab topish uchun zehn-idrokka ega bolganlami aqlli deb bolmaydi, ularni ayyor, aldoqchi degan nom bilan atamoq lozim». «Baxt-saodatga erishuv yollari haqida risola» asarida o'rta asrlarda birinchi bo'lib jamiyatning tuzilishi haqida ta'limot yaratdi. Bu ta'limotda o'zi orzu qilgan fozil jamiyat, davlatni boshqarish, ta'limtarbiya, axloq, ma'rifat, diniy e'tiqod, tinchlik, mehnat kabi mavzular yoritilgan. Fozil jamiyatda komil inson xislatlari vujudga kelishini ta'kidlagan.

Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy hind va yunon olimlarining asarlarini puxta o'zlashtirib, undagi g'oyalarni yanada rivojlantiradi. U hozirgi zamon imitmatika fanining fundamental qoidalari asoschisi, zamonaviy algebra fanining birinchi ta'sis etuvchisi bo'lib hisoblanadi. Olimning «Al-Jabr val-Muqobala» asaridagi birinchi «Al-Jabr» so'zidan Yevropada «algebra» so'zi kelib chiqqan. U 0(nol) sonini arifmetikaga olib Isheli va shu tariqa sonlarning o'nlik pozitsion tizimi butun dunyoga larqaldi. Al-Xorazmiyning sonlar tizimi haqidagi asarlaridan biri Yevropada «Algorizm» nomi bilan tanildi va bu nomdan zamonaviy «algoritm» so'zi kelib chiqdi. Al-Xorazmiy matematikadan tashqari astronomiya iimiga oid turli mavzularda bir qancha ilmiy maqolalar yozgan. Ulardan eng mashhuri «Astronomiyaga oid jadvallar» («Zij») asaridir. Olim geografiya fanining rivojiga ham salmoqli hissa qo'shgan. Uning muhim geografik asarlaridan biri «Yeming tasviri» («Surat al-Arz») kitobidir. Buyuk allomaning didaktik qarashlariga to'xtaladigan bo'lsak, u bilim olishda talabaning shaxsiy kuzatishlariga va olgan bilimlaridan o'rinni foydalanishlariga katta e'tibor beradi. Bunda u ilm o'rganuvchilarning ilmiy manbalarni topish, o'rganish va tushuntira olish malakalarini hosil qilish zarurati haqida to'xtaladi. U o'zining «Al-Jabr val-Muqobala» asarida olimlar uch guruhga bo'linishini aytadi: «Ulardan biri o'zidan avvalgi qilgan ishlarini amalga oshirishda boshqalardan o'zib ketadi va uni o'zidan keyin qoluvchilarga meros qilib qoldiradi. Boshqasi o'zidan avvalgilarning asarlarini sharhlaydi va bu bilan asami tushunishdagi qiyinchiliklarni osonlashtiradi, uni tushunarliroq qiladi. Keyingisi esa sochilib yotganni to'playdi, o'zidan avvalgi haqida yaxshi fikrda bo'ladi». Al-Xorazmiyning bu fikrlari o'sha davrdagi ilmiy-tadqiqot ishlari va ta'lim metodlari haqida yorqin ma'lumot beradi.

Sharq mutafakkirlarining axloq va odobga oid ilmiy merosi insoniyatning ma'naviy va axloqiy rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Ularning ta'limotlari faqat diniy va ilmiy nuqtai nazardan emas, balki jamiyat va shaxsiy hayotdagi axloqiy qadriyatlarini shakllantirishda ham muhim o'rinni tutgan. Ushbu esse, Sharq mutafakkirlarining axloq va odobga oid ilmiy merosidan foydalanishning o'ziga xos jihatlarni ko'rib chiqadi.

Axloq va odobning diniy va ma'naviy asoslari

Sharq mutafakkirlarining axloqiy qarashlari ko'pincha islom falsafasi va tasavvufining asosiy tamoyillari bilan bog'liqdir. Masalan, al-G'azzoliy axloqni insonning qalbini tozalash, ruhiy komillikka erishish jarayoni deb hisoblagan. Uning fikriga ko'ra, axloqiy qadriyatlar, nafaqat tashqi muhit, balki ichki dunyo va qalbni poklash bilan bog'liqdir. Bu qarashlarni bugungi kunda ham amalda qo'llash mumkin, chunki insonning ichki dunyosi va uning ruhiy holati jamiyatdagi o'zgarishlarga katta ta'sir ko'rsatadi. Sharq mutafakkirlarining diniy ta'limotlari axloqning jamiyatdagi o'rini va uning jamiyat barqarorligiga ta'sirini ta'kidlaydi.

O‘z-o‘zini tarbiya qilish va kamolotga intilish

Sharq axloqiy ta'limotlari o‘z-o‘zini tarbiya qilish va insonning ichki dunyosini rivojlantirishga katta ahamiyat beradigan tamoyillarga asoslangan. Fozil ibn Iyod, Al-Farobiy va Ibn Sinoning axloqiy qarashlari o‘z-o‘zini anglash, kamchiliklarni bartaraf etish va axloqiy kamolotga erishishga yo‘naltirilgan. Ularning ta'limotlari, shaxsiy o‘‘sish va ijtimoiy hayotdagi mas‘uliyatni bir-biriga bog‘lagan. Masalan, Ibn Sinaning "Qonun" asarida insonning aqliy, jismoniy va ruhiy rivojlanishi o‘rtasidagi muvozanatga erishish lozimligi ko‘rsatilgan. Bugungi kunda ham bu prinsiplardan foydalanish, insonni kamolotga erishishga va jamiyatda yaxshilik qilishga undaydi.

Ruhiy va aqliy uyg‘unlik

Sharq mutafakkirlarining axloqiy qarashlari, asosan, ruhiy va aqliy uyg‘unlikka asoslanadi. Masalan, Al-Farobiy va Ibn Rushd, axloqni aqlning yuqori darajasi sifatida ko‘rganlar. Ular axloqiy qadriyatlarni faqat aqlga asoslamay, balki ularni insonning qalbi va hissiyotlariga ham taalluqli deb bilishgan. Ularning fikriga ko‘ra, axloq faqat tushuncha va nazariy masala emas, balki amaliy harakatlar orqali hayotga tatbiq etiladigan o‘lchovdir. Shu bois, Sharq mutafakkirlarining axloqiy ta'limotlari nafaqat ilmiy, balki ruhiy jihatdan ham shakllanib, insonni nafaqat dunyoviy, balki ma'naviy jihatdan ham o‘‘sishga chaqiradi.

Jamiyatdagi adolat va barqarorlikka ta'sir

Sharq axloqiy qarashlarining yana bir muhim jihati, jamiyatdagi adolat va barqarorlikni saqlashga qaratilganligidir. Al-Mavardi kabi siyosiy mutafakkirlar axloqiy qadriyatlarning davlat boshqaruviga ta'sirini ko‘rsatganlar. Ular, axloqiy me'yorlar va odobning jamiyatdagi tenglik, adolat va tinchlikni ta'minlashdagi ahamiyatini ta'kidlaganlar. Ularning fikriga ko‘ra, axloqiy qadriyatlar davlat boshqaruvchisi tomonidan jamiyatda adolatni, tinchlikni va barqarorlikni ta'minlashda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Bugungi kunda ham axloqiy tamoyillar jamiyatni boshqarish va adolatli tizim yaratishda yondoshuvning asosiy mezonlaridan biri hisoblanadi.

Aqliy merosdan foydalanishning zamonaviy ahamiyati

Sharq mutafakkirlarining axloq va odobga oid ilmiy merosidan foydalanish bugungi kunda ham juda dolzarb. Axloqiy ta'limotlar nafaqat individual ravishda, balki jamiyat darajasida ham axloqiy qadriyatlarni mustahkamlashda muhimdir. Bugungi kunda axloqiy masalalar, jamiyatda o‘zaro hurmat, adolat va barqarorlikni saqlash uchun yanada dolzarbdir. Sharq mutafakkirlarining ta'limotlari, hozirgi kunda insonlar o‘rtasida tinchlikni, mehr-muhabbatni, bir-biriga hurmatni va insofli hayotni targ‘ib qilishda yordam beradi.

Xulosa qilib, shuni aytish mumkinki sharq mutafakkirlarining axloq va odobga oid ilmiy merosi, insoniyatning ma'naviy va axloqiy rivojlanishida muhim rol o‘ynagan. Ularning axloqiy qarashlari nafaqat din va diniy ta'limotlar bilan bog‘liq, balki insonning ichki dunyosini rivojlantirish, o‘zini o‘zi tarbiyalash va jamiyatda adolatni ta'minlashga yo‘naltirilgan. Bugungi kunda bu merosdan foydalanish, jamiyatni yaxshilash va axloqiy qadriyatlarni mustahkamlashda o‘zining ahamiyatini saqlaydi. Sharq mutafakkirlarining axloq va odobga oid ilmiy merosi, insoniyatni yuksaltirish va hamjihatlikka erishishda abadiy yodgorlik sifatida xizmat qiladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Sh.Mirziyoyev – “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”. Toshkent, “O‘zbekiston” – 2017. 157-158-betlar
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “Respublika iqtisodiyotiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4300 –son qarori

3. Abu Nasr Farobiy "Fozil odamlar shaxri" Toshkent xalq merosi Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti
4. Yusupova.P Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. T. O'qituvchi 1993y
5. G.B. Saidnazarova TARBIYA FANINI O'QITISH METODIKASI 2024 y
6. Egasheva D.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda o'yin va o'yinchoqlarning o'rni. 2022y

TA'LIM MENEJMENT TIZIMLARI TALABLARINI JORIY ETISHNING USTUNLIGI.

Mamajonov Abduvoxid Abdurahmonovich
Kimyo fanlari nomzodi, dotsent,
Andijon mashinasozlik institute
abduvohidmamajonov58@gmail.com +998 99 920 09 69
Sultonova Dildoraxon Toxirjon qizi
Andijon mashinasozlik instituti doktoranti
dSultanova373@gmail.com Tel: +998-613-66-16

Annotatsiya. Ta'lim menejment tizimlari talablarini joriy etish ta'lim tashkilotlariga qanday ustunliklar berishi yoritilgan.

Аннотация. Объяснено, каким образом реализация требований систем управления образованием дает преимущества образовательным организациям.

Annotation. It explains how the implementation of the requirements of education management systems provides advantages to educational organizations.

Kalit so'z; ISO 9001, ISO 21001, tamoyillar.

Ключевое слово; ISO 9001, ISO 21001, принципы.

Key word; ISO 9001, ISO 21001, principles.

"O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonning asosiy vazifalardan biri oliy ta'limga sifat menejmenti tizimlari xalqaro standartlari talablarini joriy etish, jumladan, o'quv dasturlarida nazariy bilim olishga yo'naltirilgan ta'limdan amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan oliy ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo'shadigan, mehnat bozorida o'z o'rnini topa oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimlarini yo'lga qo'yish. O'zbekiston oliy ta'lim tizimini Markaziy Osiyoda xalqaro ta'lim dasturlarini amalga oshiruvchi "xab"ga aylantirish, oliy ta'limning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish, xorijiy ta'lim va ilm-fan texnologiyalarini jalb etish, xalqaro ta'lim standartlarni uyg'unlashtirish.

Shu jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-iyunda qabul qilingan "Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi PQ -290-son qaroriga muvofiq 2025-yil 1-yanvarga qadar "Universitet boshqaruv tizimini ISO 21001:2018 Educational Organizations-Management systems for educational organizations. Requirements with guidance for use. Ta'lim tashkilotlari. Ta'lim tashkilotlari menejment tizimlari. Talablar va joriy etish bo'yicha qo'llanma talablari asosida tashkil etish vazifasi belgilangan.

Ta'lim tashkilotiga ISO 21001:2018 Ta'lim sifat menejment tizimlari xalqaro standarti talablarini joriy etishi, ishlab chiqishi, qo'llash, amalda saqlash va samaradorligini oshirishga nisbatan alohida jarayonli yondashuvni talab etadi, u ISO 9001:2015 Sifat menejmenti tizimlari